

РОЛЬ ИГРЫ И ТРУДА В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

студент Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза
факультета начального образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736465>

Аннотация. В данной статье рассматривается роль занятий в развитии психики дошкольников. Обсуждаются особенности игровой деятельности и их роль в жизни ребенка. Дана информация о практическом применении трудовой деятельности в учебном процессе.

Ключевые слова: Дошкольное образование, ребенок, психология, педагогический процесс, игровая деятельность, трудовая деятельность, игрушки, орудия труда.

THE ROLE OF PLAY AND WORK IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. This article discusses the role of classes in the development of the psyche of preschool children. The features of play activities and their role in the life of a child are discussed. Information is provided on the practical application of labor activities in the educational process.

Key words: Preschool education, child, psychology, pedagogical process, play activity, work activity, toys, tools.

Значение игровой и трудовой деятельности в умственном развитии ребенка. Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра. Проблема игровой деятельности для детей детского возраста веками привлекала внимание многих ученых. Известно, что по мере взросления ребенка и возможности действовать самостоятельно, его мировоззрение в отношении вещей и событий вокруг него расширяется. В детском саду ребенок стремится к непосредственному практическому взаимодействию с этими вещами в процессе познания окружающего мира. В этом случае природа вещей такова, что ребенок из-за жажды знаний стремится не только иметь возможность относиться к вещам, которые ему подходят, но и иметь практические отношения с вещами, которые ему не под силу. которые принадлежат взрослым. Но, конечно, ребенок не может удовлетворить ни одну из этих потребностей по-настоящему. Здесь возникает вопрос, как разрешить противоречие между постоянно растущими потребностями детей и их ограниченными возможностями?

Это противоречие может быть разрешено только через одну деятельность, то есть через игровую деятельность ребенка. Это можно объяснить тем, что, во-первых, игровая деятельность детей не является деятельностью, направленной на производство какого-либо материального продукта. Следовательно, причина (мотив), побуждающая детей к игре, связана не с результатом, а с содержанием различных действий в этом игровом процессе. Во-вторых, в процессе игры дети могут делать все, что хотят, превращая вещи по собственному желанию в вещи, которые им интересны, но принадлежат только взрослым. Игровая деятельность детей - единственный инструмент для развития их физической и умственной адаптации. Игра - настолько многогранная деятельность в жизни детей, что сочетает в себе работу взрослых, а также источники размышлений о разных вещах, чистое воображение, отдых и развлечения, то есть все эти процессы очевидны в игровой деятельности.

Следует отметить, что игра - это не только средство познания событий во внешней среде, но и мощный обучающий инструмент. В творческих и сюжетных играх наряду со всеми мыслительными процессами детей формируются и их индивидуальные качества. Таким образом, успех воспитательной работы в детском саду во многом зависит от умения организовать игровую деятельность детей в соответствии с поставленной целью. Таким образом, игра - это не то, что создается детским воображением, а, скорее, само детское воображение возникает и развивается в процессе игры. Когда мы говорим об игровой деятельности детей дошкольного возраста, конечно, необходимо затронуть вопрос об их игрушках. Давая игрушки детям, важно учитывать их особенности работы, уровень развития и в то же время то, что их больше всего интересует. Известно, что дети 1-3 лет очень слабо владеют внешней средой. Они до сих пор не могут отличить цвет от размера вещей. Поэтому вместе с куклой им следует дать разноцветные лоскутки и просторную ткань. Девочки, в частности, практикуют заворачивать своих кукол в ткани разного цвета и заворачивать их в шарфы.

Полезно дарить мальчикам коробки-игрушки разных цветов, которые подходят друг другу. Игровая деятельность подготавливает детей к образовательной деятельности, которая является активной формой приобретения социального опыта человечества. Нельзя сразу начать усваивать социальный опыт. Чтобы активно овладевать социальным опытом, человек должен сначала обладать достаточными речевыми навыками, определенными навыками, способностями и элементарными знаниями. Это достигается с помощью детских игр. Игра не только улучшает познавательные процессы, но и положительно влияет на поведение ребенка. По мнению ученых, изучавших

психологическую проблему детей детсадовского возраста в управлении своим поведением, формировании навыков, в игре можно получить поведенческие навыки раньше и легче, чем при целевом обучении. В частности, этот фактор находит свое свободное выражение как особенность детсадовского возраста. У дошкольников способность управлять своим поведением практически одинакова в игровой деятельности и в других контекстах. Иногда они могут даже получить более высокий балл в определенных ситуациях, например, когда они застряли в матче во время гонки. Исходя из вышеперечисленных соображений, в целом, игра и игровая деятельность важны для формирования у ребенка навыков самоуправления.

Через игровую деятельность дети приобретают новую форму движения, то есть ее интеллектуальную сторону, и поэтому в процессе формирования игровых действий у ребенка появляются первые проявления мыслительной деятельности. Важность игры в умственном развитии ребенка и в его общем развитии отражается в тех же доказательствах. К школьному обучению ребенок готовится в игровой деятельности, так что в ней начинают находить содержание очевидные формы мыслительных движений. Ролевые игры важны не только для индивидуального психического процесса, но и для формирования у ребенка черт и качеств личности. Следовательно, выбор и исполнение роли пожилых людей неразрывно связаны с эмоциональными стимулами ребенка. Потому что во время игры ребенок рождается с разными желаниями и желаниями, которые рождаются как под влиянием сверстников, так и против воли ребенка, из-за внешних признаков других вещей. Ролевые игры - это ведущее занятие для детей дошкольного возраста.

Ролевые игры - важнейшее занятие детей этой возрастной группы, так как в такой игре они выполняют практически все задания и задачи людей старшего возраста. Поэтому в условиях, созданных специально для игровой деятельности, они стараются обобщенно отразить события социальной среды, события семейной жизни, межличностные отношения. Дети используют различные игрушки, а также предметы, которые служат своей цели, чтобы играть на характеристиках образа жизни взрослых, эмоциях, взаимодействиях и общении, их отношении к себе и другим, к окружающей среде в яркой реальности. Однако следует отметить, что ролевая игра, охватывающая все аспекты социальной и бытовой реальности, возникает не из них всех сразу, а в результате увеличения жизненного опыта, расширения воображаемых образов, совершенствования от простого к сложному. суть и содержание. Одним из наиболее важных факторов при создании ролевых игр является то, что у ребенка есть чувство, что он сравнивает свое поведение с поведением взрослого, копирует его и имитирует.

Особенности трудовой деятельности дошкольников. Занятия, посвященные трудовой деятельности детей, начинаются в основном в детском саду. При этом работа детей хоть и очень проста и элементарна, но имеет большое значение в их умственном развитии. В результате бесед с детьми детсадовского возраста положительное отношение к работе у детей, труд впервые проявляется в детских играх. Дети начинают стремиться не только имитировать в игре трудовую деятельность взрослых, но и непосредственно участвовать во взрослом труде. В воспитании детей детсадовского возраста в духе усердия важно организовать их в гармоничное сообщество. Работая в команде, педагог поручает каждому ребенку выполнять определенную работу. Таким образом, дети работают в команде. Например: большая группа детей по очереди работает в команде. Один ребенок кладет на стол скатерть, другой кладет ложки и вилки, третий ребенок ставит стулья, а четвертый ребенок кладет на стол хлеб. Дети, которые учатся по очереди в детском саду, тоже смогут помочь в семье.

Как правило, детям среднего и старшего возраста в детских садах следует давать рабочие задания, которые они могут выполнять в семье. Это создает большие возможности для их обучения в духе усердия и развития у них некоторых рабочих навыков. Ребенка, вовлеченного в общественно полезный труд, потом будет намного легче привлечь к родам. Вид трудовой деятельности, которой занимаются дети в детском саду, очень разнообразен. Например: ухаживать за животными и растениями на природе, работать в саду, дежурить на кухне и в группе, помогать одевать малышей и так далее. Дети в средних и больших группах начинают серьезно относиться к трудовой деятельности, полностью отличая ее от игры. Они понимают результат труда, то есть общественную природу труда, кому и зачем он нужен. Они увлечены домашними делами взрослых, изготавливая самые разные игрушки для детей из бумаги, картона и пластилина. Педагогически правильно организованная трудовая деятельность оказывает большое влияние на гармоничное развитие детей во всех отношениях, как в физическом, умственном, так и в эстетическом и нравственном отношении.

REFERENCES

1. Юлдашев Ю.А., Пулатов М. Рабочая тетрадь практического психолога.- Навои, 2000.
2. Гозиев Э.Г. Общая психология. Т.: Учитель, 2010.
3. Гозиев Э. «Психология» Ташкент, «Учитель», 1996. Каримова В.М. Основы социальной психологии.-Т.: «Учитель», 1994.

4. Аникеева Н.П. Ментальная среда в коллективе. –Т .: «Учитель», 1993.
5. Нишонова З.Т., Алимова Г.К .. Детская психология и психодиагностика Т.:ТДПУ 2017.
6. Достмухамедова Ш.А., Нишонова З.Т и другие. Возрастная и педагогическая психология Т .: Наука и технологии 2013.